

MADANI: Jurnal Ilmiah Multidisiplin

Volume 2, Nomor 2, Maret 2023, Halaman 13-22

ISSN: 2302-6219

DOI : 10.5281/zenodo.7812094

Praktik Laporan *Corporate Social Responsibility* (CSR): Kritik *Shariah Enterprise Theory*

Atri Nodi Maiza Putra¹, Yandi Asmana²

¹Program Studi Akuntansi FEB Universitas Bina Sarana Informatika

²Program Studi Akuntansi STIE Ganesha Jakarta

Email : ^{1*}atri.tnm@bsi.ac.id, ²yandiasmana@gmail.com

Abstrak

Meningkatnya tren kesadaran muslim di Indonesia saat ini terhadap *halal life style* membuat kebutuhan akan berbagai macam produk dan aktivitas sesuai syariah meningkat. Berbagai macam bisnis syariah, antara lain sektor perhotelan, restoran, travel, spa dan destinasi, makanan serta produk halal farmasi dan *medical care*, *fashion* dan kosmetik. Penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dipercaya dapat meningkatkan kinerja perusahaan, dimana para investor cenderung menanamkan modal kepada perusahaan yang melakukan kegiatan CSR. Tujuan dari penelitian ini untuk melihat, mengkaji, dan menganalisis pengungkapan CSR pada entitas syariah (hotel syariah). Penelitian ini menggunakan paradigma Islam untuk mengkritisi pengungkapan CSR pada entitas syariah (Hotel Syariah). Situs dalam penelitian ini adalah PT. Sofyan Hotels Tbk. Fokus analisis dalam penelitian ini berorientasi pada nilai-nilai yang terkandung pada laporan tahunan (*annual report*) pengungkapan CSR perusahaan dengan metode pengumpulan data observasi (pengamatan), wawancara mendalam dengan 5 informan terkait dan dokumentasi. Hasil penelitian pengungkapan CSR PT. Sofyan Hotel Tbk belum sesuai dengan konsep *Syariah Enterprise Theory* (SET), pada bagian akuntabilitas *horizontal* konsumen dan alam score 0.0% (nol persen), akuntabilitas *horizontal* karyawan dengan score 50% (lima puluh persen), dan akuntabilitas komunitas dengan score 50% (lima puluh persen). PT Sofyan Hotels memiliki kepedulian yang rendah terhadap konsumen perusahaan dan alam sekitar. Tingkat kesadaran yang minim terhadap pengetahuan CSR sehingga laporan pengungkapan CSR tidak sesuai dengan perspektif SET.

Kata Kunci : *Corporate Social Responsibility, syariah enterprise theory, entitas syariah.*

PENDAHULUAN

Di Indonesia sendiri, perkembangan praktik dan pengungkapan CSR mendapat dukungan dari pemerintah, yaitu dengan mengeluarkan regulasi terhadap kewajiban praktik dan pengungkapan CSR melalui Undang-undang Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007 pasal 66 dan 74. Pada pasal 66 ayat (2) bagian C disebutkan bahwa selain menyampaikan laporan keuangan, perusahaan juga diwajibkan melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Sedangkan dalam pasal 74 menjelaskan kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam. Selain itu, kewajiban pelaksanaan CSR juga diatur dalam Undang-undang Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007 Pasal 15 bagian b, pasal 17, dan pasal 34 yang mengatur setiap penanaman modal diwajibkan untuk ikut serta dalam tanggung jawab sosial perusahaan (Diniati, 2014). Meningkatnya tren kesadaran muslim di Indonesia saat ini terhadap *halal life style* membuat kebutuhan akan berbagai macam produk dan aktivitas sesuai syariah meningkat. Berbagai macam bisnis syariah, telah banyak

dilakukan oleh para pebisnis dalam berbagai macam sektor, yaitu sektor hotel, restoran, travel, spa dan destinasi, makanan dan produk halal, farmasi dan *medical care*, *fashion* dan kosmetik. Berbagai macam bisnis syariah tersebut, saat ini banyak diminati pebisnis adalah perhotelan syariah karena penerapan syariah dalam bisnis perhotelan sangat menguntungkan. Saat ini bisnis syariah telah menjadi gaya hidup umat Islam (Kementerian Pariwisata RI, 2016). Salah satu produk berbasis syariah yang saat ini cukup berkembang adalah bisnis akomodasi dan perhotelan di Indonesia. Saat ini diperkirakan ada sekitar 50 sampai 100 hotel syariah yang beroperasi diseluruh Indonesia (Sofyan, 2016).

Salah satu jenis entitas syariah yang memainkan peranan penting dalam pengungkapan tanggung jawab sosial adalah hotel syariah. Menurut Ramanathan (1976), bahwa tujuan perusahaan semata-mata tidak hanya terbatas pada terciptanya laba yang maksimum, melainkan juga mempunyai tanggungjawab terhadap keadaan sosial ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Sebagai wujud bukti kepedulian para ahli akuntansi di Indonesia dapat dilihat melalui Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 (revisi 2009) paragraf sembilan secara implisit menyarankan untuk mengungkapkan tanggung jawab akan masalah lingkungan dan social.

Penerapan CSR yang pada awalnya bersifat sukarela untuk memenuhi kewajiban perusahaan yang tidak memiliki kaitan dengan strategi dan pencapaian tujuan jangka panjang, menjadi suatu kegiatan strategis yang memiliki keterkaitan dengan pencapaian tujuan perusahaan dalam jangka panjang. Hal ini dikarenakan banyak sekali manfaat penerapan CSR secara benar dan konsisten. Kotler dan Nancy (2005) menyebutkan bahwa terdapat manfaat yang dapat diperoleh perusahaan dengan melaksanakan kegiatan strategis tersebut. Menurut Rahman (2009) suatu kegiatan dalam praktiknya disebut CSR apabila memiliki sejumlah unsur, yaitu *continuity and sustainability* (berkesinambungan dan berkelanjutan), *community empowerment* (pemberdayaan komunitas), dan *two ways communication* (komunikasi dua arah), sehingga perusahaan perlu mempertimbangkan kegiatan CSR yang akan dilakukan.

Dalam Islam, pelaksanaan CSR didasarkan pada pendekatan holistik yang mengkombinasikan prinsip-prinsip moral, prinsip etika, syariah dan keyakinan (*International Shari'ah Research Academy for Islamic Finance* (ISRA) konsep CSR pada dasarnya memiliki landasan keagamaan (Islam) yang kuat. Ajaran Islam mengenai kedermawanan dapat menjadi pendorong semangat untuk implementasi CSR. Sesuai dengan landasan ajaran Islam, maka dalam melaksanakan CSR perusahaan bisa mengeluarkan anggaran secara rutin setiap tahunnya tanpa berpatokan pada untung maupun rugi (Prastowo, 2011). Seiring dengan semakin berkembangnya ekonomi syariah Dunia khususnya di Indonesia, banyak lembaga yang menerapkan prinsip syariah dalam menjalankan usahanya salah satunya adalah hotel syariah, kini juga perlahan mengalami peningkatan dan semakin diminati oleh para pengunjung dengan tujuan dan alasan yang berbeda dalam mengungkapkan mengapa memilih hotel syariah. Indonesia adalah negara dimana populasi Islamnya sangat banyak, maka bisa adanya peluang dengan berdirinya hotel syariah yang memegang prinsip Islam (Lupiyadi, 2008). Hotel dan masyarakat yang bermukim disekitarnya merupakan dua komponen yang saling mempengaruhi.

Dalam kesehariannya, aktivitas hotel sebagai sebuah perusahaan tidak luput dari munculnya berbagai dampak terhadap masyarakat di sekitarnya. Dampak dari pembangunan hotel yang awalnya hanya berorientasi untuk memperoleh laba (profit) sebesar-besarnya sudah mulai bergeser dan mulai berupaya memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat disekitarnya

(Ambadar, 2008). Dampak positif tersebut diwujudkan dalam bentuk sebuah tanggung jawab sosial. Hotel sebagai sebuah perusahaan melakukan tanggung jawab tersebut dalam rangka untuk membina hubungan baik dengan masyarakat. Beberapa manfaat yang dapat dirasakan melalui kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan tersebut adalah upaya pengembangan masyarakat yang bermukim di sekitarnya dengan membina hubungan baik dan meredam terjadinya konflik antara perusahaan dan stakeholder dalam hal ini yakni masyarakat.

Beberapa penelitian di atas menunjukkan bahwa penelitian-penelitian akuntansi selama ini hanya berfokus pada entitas syariah sektor perbankan saja dan sangat jarang yang membahas entitas syariah yang non perbankan. Pelaporan CSR merupakan praktik yang dibentuk berdasarkan nilai-nilai norma yang berlaku di masyarakat. Pada sektor entitas syariah baik perbankan maupun non perbankan, nilai-nilai norma yang digunakan adalah nilai-nilai agama Islam, atau disebut juga dengan nilai-nilai syariah. Atas dasar argumen di atas, penelitian ini dimaksudkan untuk melihat bagaimana bentuk Praktik Laporan Corporate Social Responsibility: Kritik *Shari'ah Enterprise Theory*.

Fokus Penelitian dan Rumusan Masalah

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan perhotelan PT Sofyan Hotel Tbk yang beroperasi di Indonesia dengan menggunakan laporan annual report perusahaan pada tahun 2018-2019. Penelitian ini bermaksud untuk melakukan kajian secara mendalam mengenai praktik CSR dengan kritis Syariah Enterprise Theory. Berlandas dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas dapat ditarik rumusan masalah pada penelitian ini yaitu: Bagaimana bentuk praktik laporan Corporate Social Responsibility (CSR) PT Sofyan Hotel Tbk berdasarkan kritik Syariah Enterprise Theory?

Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah penyelidikan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian. Pada dasarnya dalam penelitian kualitatif, metode penelitian meliputi cara pengumpulan data, penentuan data dan informan, dan bagaimana analisis data dilakukan (Kamayanti, 2016:173). Oleh karena itu, dalam penelitian ini, peneliti membaginya menjadi dua, yaitu siklus penelitian dan teknik analisis data.

a. Siklus Penelitian

Siklus penelitian merupakan proses penelitian dalam pengambilan informasi dari situs penelitian yang dipilih. Pada siklus penelitian ini meliputi penentuan situs penelitian, teknik pengumpulan data, serta penentuan informan yang dipilih sebagai pemberi informasi terkait dengan CSR pada situs penelitian tersebut. Unit analisis yang menjadi focus perhatian dalam penelitian ini adalah orientasi pada nilai-nilai yang terkandung pada *Shariah Enterprise Theory* dalam realisasi penerapan CSR perusahaan. Pengumpulan data dilakukan melalui: observasi (pengamatan), wawancara mendalam (indepth interview), dan dokumentasi. Observasi dilakukan langsung dimana program CSR telah diterapkan secara umum dan mengambil gambar dengan media foto kamera digital, serta mengamati terhadap apa saja yang telah diterapkan dari program CSR tersebut. Observasi sudah dimulai sejak tahun 2019 sampai dengan berakhirnya wawancara mendalam 2021.

b. Teknik Analisis

Teknik analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Arikunto, 2006). Setelah data terkumpul, dilakukan pemilihan secara selektif disesuaikan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Setelah itu, dilakukan pengolahan dengan proses editing, yaitu dengan meneliti kembali data-data yang didapat, apakah data tersebut sudah cukup baik dan dapat segera dipersiapkan untuk proses berikutnya.

Dalam penelitian ini analisis data dilakukan dengan 3 tahap, yaitu : 1) analisis implementasi CSR perusahaan, 2) analisis interpretasi kritik *Shariah Enterprise Theory* terhadap penerapan CSR, 3) analisis *refleksivitas Shariah Enterprise Theory*. Langkah pertama, mendeskripsikan implementasi penerapan program CSR dengan focus pada nilai-nilai yang tertanam dalam visi dan misi serta standar pelayanan kesyariahan perusahaan. Langkah kedua, menggali sejauh mana pemahaman dan pengetahuan para pimpinan, pengawas, staf karyawan dan tamu hotel terkait nilai *Shariah Enterprise Theory* dalam penerapan dan pemanfaatan CSR, serta melihat kritis mereka terhadap realitas yang telah terjadi. Langkah ketiga, atas dasar realitas yang telah terjadi dan kedepannya dilakukan tindakan *refleksivitas implementasi CSR* berdasarkan *Shariah Enterprise Theory* yang merujuk pada tumpuan utama (Al-qur'an dan Hadits) dalam rangka memperbaiki realitas yang telah terjadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan-kegiatan CSR ini penulis berkesimpulan bahwasannya jika dipandang atau dilihat dari masalah mursalah ialah suatu kegiatan yang baik dan penting. Baik bagi kehidupan masyarakat itu sendiri maupun bagi kearipan lokal lingkungan masyarakat tersebut. Keterlibatan perusahaan dalam pemeliharaan dan pelestarian lingkungan berarti perusahaan berpartisipasi dalam usaha mencegah terjadinya bencana yang disebabkan oleh kerusakan lingkungan. Dengan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan diharapkan tidak hanya mengejar laba jangka pendek, tetapi juga ikut berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan (terutama lingkungan sekitar) dalam jangka panjang.

a. Program Lingkungan

Kegiatan lingkungan hidup PT Sofyan Hotel Tbk di tahun 2018 - 2019 menargetkan untuk menginspirasi generasi muda dan masyarakat untuk ikut melestarikan lingkungan mengurangi penggunaan sampah plastik, menggunakan bahan ramah lingkungan, membuang sampah pada tempat yang telah disediakan, dan menggunakan air secukupnya untuk optimalisasi keberlangsungan kehidupan. Kemudian ada beberapa program CSR PT Sofyan Hotel Tbk terkait lingkungan, antara lain: Lingkungan Hijau dan Bumi Lestari.

b. Program Sosial dan Pengembangan Masyarakat

Program CSR PT Sofyan Hotel Tbk pada tahun 2018 - 2019 terkait dengan pengembangan masyarakat memberikan bantuan pendidikan dan bantuan kemanusiaan sebesar Rp.14.000.000, yang disalurkan melalui Yayasan Marhamah dan Masjid Cut Meutia, selain itu juga memberikan santunan dan Infaq dilingkungan sekitar Sofyan Hotel Cut Meutia dan Sofyan Hotel Soepomo sebesar Rp. 14.680.000. Selain itu, program CSR Sofyan Hotel Tbk pada tahun 2018 - 2019 terkait dengan pengembangan masyarakat dan bakti social juga turut mendukung dan membantu acara Komunitas Jurnalis Berhijab (KJB) Indonesia yang mengadakan acara buka bersama, santunan, dan sharing session dengan anak jalanan dan komunitas punk muslim atau Komunitas Tassawuf

Underground di Daerah Tebet Jakarta Selatan. Acara tersebut dihadiri oleh sekitar 100 orang yang terdiri dari anak jalanan, anak punk muslim, volunteer Tasawuf dan para member dari Komunitas KJB. Acara ini bertujuan untuk memberikan bantuan sosial dengan bentuk santunan serta memperkuat tali silaturahmi antar sesama keluarga muslim. Isi acara ini juga cukup unik dan menarik, dalam acara ini sekaligus launching program Hapus Tato Gratis, sharing session mengenai pengetahuan seorang jurnalis, serta cerita-cerita inspiratif dari Anak Punk Muslim mengenai suka duka kehidupannya.

c. Program Kesejahteraan dan Ketarampilan SDM

PT Sofyan Hotel Tbk telah mengungkapkan beberapa item berkaitan dengan karyawan seperti yang dijelaskan dalam Syariah Enterprise Theory (SET) yaitu berkaitan dengan pelatihan yang telah diikuti oleh seluruh karyawannya, sekaligus rata-rata pelatihan yang diikuti per karyawan setiap bulannya. Seperti yang disampaikan oleh staff Human Corporate Sofyan Hotel Ibu Nadia Dwi Syafira.

“...Kalau training atau pelatihan karyawan sudah kewajiban untuk meningkatkan kompetensinya. Jadi kalau CSR di kita lebih ke pekerjaan sosial, sumbangan, perusahaan memberikan ke karyawan sifatnya timbal balik. Program pendidikan untuk karyawan tidak dimasukkan ke dalam program CSR didasari oleh komitmen Sofyan Hotel untuk menciptakan tempat kerja yang mendorong pertumbuhan pribadi yang sesuai code of conduct atau kode etik perusahaan. Ibaratnya seperti orang tua memberi pada anaknya, itu sudah menjadi kewajiban. Jadi perusahaan berusaha secara aktif mengusahakan pendidikan pelatihan berkelanjutan, untuk fokus pada peningkatan kinerja dan efisiensi dalam rangka mewujudkan potensi maksimal yang dimiliki karyawan. Kalau pelatihan karyawan sudah kewajiban untuk meningkatkan kompetensinya. Jadi kalau CSR di kita lebih ke pekerjaan sosial, sumbangan (wawancara 09 Juli 2021).”

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis laporan tahunan (*annual report*) terdapat ketidak selarasan informasi karena pada laporan tahunan termuat anggaran untuk training, pelatihan dan peningkatan skill SDM dari anggaran CSR sedang informasi yang disampaikan saat wawancara bahwa program pendidikan dan ketarampilan skill tersebut tidak termasuk dalam program CSR melainkan komitmen dari Sofyan Hotel kepada SDM-nya untuk meningkatkan mutu dan keterampilan. Adapaun anggaran CSR yang diberikan kepada SDM bukan dalam bentuk pelatihan dan pendidikan melainkan dalam bentuk santunan dan sumbangan.

Selain itu yang banyak diungkapkan berkaitan dengan karyawan antara lain kebijakan upah dan remunerasi serta kebijakan mengenai kesetaraan kesempatan. Apa yang melatarbelakangi dilakukannya semua program dan strategi yang berkaitan dengan karyawan dinyatakan dengan sangat jelas di laporan tahunan sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan perusahaan: “Dalam rangka meningkatkan kompetensi Direksi dan karyawan perseroan, maka dari itu perusahaan melaksanakan program pelatihan antara lain : 1) Pembinaan akidah dan akhlak yang diselenggarakan setiap bulan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). 2) Mengikutsertakan Direksi dalam pelatihan lokakarya dan seminar tentang pariwisata syariah, yang diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata. Sedangkan pelatihan untuk karyawan meliputi :1) Hotel Manajemen, 2) *Handling Complain*, 3) *Service Exelent*, 4) *Supervisory skill* dan, 5) Pembinaan akidah serta akhlak.” (Laporan Tahunan PT Sofyan Hotel 2018 – 2019).

Sekali lagi tujuan perusahaan menunjukkan kekuasaannya, sebagaimana tujuan perusahaan yang dinyatakan dalam misi adalah “Menjadi Hotel dengan pengelolaan Syariah terdepan kelas Dunia dengan Membentuk sumber daya manusia yang *professional* dan Ihsan sesuai standar pelayanan internasional”. Hal ini berarti bahwa perhatian terhadap kesejahteraan karyawan tidak lebih

daripada sekedar strategi secara khusus bagi karyawan yang mendatangkan manfaat ekonomi bagi perusahaan. Oleh karena itu pengungkapan yang berkaitan dengan karyawan pada umumnya berupa pelatihan dan workshop secara khusus bertujuan membantu percepatan bisnis.

IMPLEMENTASI CSR PT SOFYAN HOTEL BERDASARKAN SET

Berdasarkan hasil temuan dilapangan terdapat perbedaan antara hasil wawancara langsung dengan perhitungan hasil observasi berdasarkan *shariah enterprise theory*, karena masih banyak terdapat terdapat beberapa item yang belum dipenuhi oleh Sofyan Hotel dalam realisasi pengungkapan CSR-nya. Menurut peneliti hal tersebut terjadi karena rendahnya pengetahuan terkait dengan pengungkapan CSR yang sesuai dengan *shariah enterprise theory*.

Dalam penilaian tingkat pengungkapan kinerja sosial Entitas Syariah, penulis menggunakan pendekatan yang digunakan oleh Munawaroh dan Gustani, di mana skor pengungkapan diklasifikasikan dalam empat kategori: Sangat Informatif (81-100), cukup Informatif (66-<81), Kurang informatif (51-<66) dan tidak informatif (0-<51)108. Dari skor pengungkapan tersebut maka dapat ditentukan nilai skor pengungkapan CSR PT Sofyan Hotel tahun 2018 -2019 adalah sebagai berikut:

$$SET = \frac{6}{21} \times 100\% = 28.56\%$$

Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa pengungkapan CSR PT Sofyan Hotel Tbk tahun 2018 - 2019 jika dilihat dari klasifikasi skor pengungkapan maka hasilnya adalah 28.56 % atau tidak informative dalam pengungkapan CSR secara *shariah enterprise theory*. Benar berdasarkan temuan yang dilakukan pada saat wawancara dengan Bapak Hafizzuddin Ahmad yang selaku *sharia consultant*.

“...Kalau menyangkut dengan teori-teori yang ada seperti penelitian-penelitian tentu kami tidak mengacu ke sana, karena kembali lagi ke tujuan awal kami melaksanakan program CSR ini untuk kebajikan dan kemaslayatan umat jadi kami tidak memandang yang namanya teori-teori yang ada dan kami berpikir selagi tujuannya untuk kebajikan ya apa salahnya, lagi pula program CSR ini tidak selalu adanya keluar perusahaan seperti santunan infaq dan lain-lain, tetapi juga dimanfaatkan oleh para karyawan seperti adanya training, pelatihan, dan untuk kegiatan lainnya yang bermanfaat (wawancara 08 Juli 2021).”

Jika demikian menurut Bapak Hafizzuddin yang selaku *sharia consultant* pada Sofyan Hotel maka realisasi program CSR tidak tepat pada sasarannya, seperti yang kita ketahui bahwa pelaporan CSR berdasarkan *shariah enterprise theory* menjadikan Allah SWT sebagai sumber amanah, artinya pertanggungjawaban utama adalah kepada Allah SWT. Menurut Meutia (2010: 243) mengatakan terdapat beberapa dimensi yang ditawarkan oleh *Sharia Enterprise Theory* dalam pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, terutama oleh unit usaha syariah. Dimensi- dimensi tersebut, adalah akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal ini, ditujukan hanya kepada Allah. Beberapa contoh item yang bertujuan menunjukkan akuntabilitas vertikal kepada Allah menurut *Sharia Enterprise Theory* adalah adanya opini Dewan Pengawas Syariah dan adanya pengungkapan mengenai fatwa dan aspek operasional yang dipatuhi dan tidak dipatuhi beserta alasannya.

1. Akuntabilitas Vertical (Allah)
Pengungkapan Penilaian akuntabilitas kepada Allah dilihat dari 2 item penilaian, yaitu opini Dewan Pengawas Syariah dan terhadap pelaporan mengenai kepatuhan terhadap fatwa dalam aspek operasional perusahaan baik berupa produk maupun system pelayanan. Berdasarkan hasil dari penghitungan skor indeks pada dimensi akuntabilitas vertikal (Allah), PT Sofyan Hotel memiliki skor 100% (informatif). Hal ini menunjukkan bahwa PT Sofyan Hotel Tbk sudah mengaplikasikan prinsip kepatuhan terhadap fatwa syariah secara sistematis baik dalam produk maupun aspek operasional, namun penerapan tersebut belum terealisasi secara maksimal salah satunya pada layanan jasa SPA yang belum sesuai dengan konsep syariah dan perlu peninjauan ulang terhadap kesyariahnya.
2. Akuntabilitas Horizontal (Direct Stakeholders) Konsumen
Item Akuntabilitas Horizontal terhadap konsumen memiliki 4 (empat) sub item yaitu pelaporan tentang kualifikasi dan pengalaman anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS), laporan tentang dana zakat, informasi produk dan konsep syariah, dan penjelasan tentang kebijakan/usaha untuk transaksi nonsyariah. Dari pelaporan CSR PT Sofyan Hotel tahun 2018 - 2019 tidak ada sama sekali 0 (nol) sub item atau 00.00% (tidak informatif). Hal ini menunjukkan bahwa jika dilihat dari sisi konsep Shariah Enterprise Theory, konsep yang dibangun oleh PT Sofyan Hotel jauh dari syariah terutama pada saat pengungkapan CSR.
3. Akuntabilitas Horizontal (Direct Stakeholders) Karyawan
Penilaian item horizontal terhadap karyawan ini menggunakan 4 (empat) sub item, yaitu pelaporan mengenai kebijakan tentang upah dan remunerasi, kebijakan mengenai pelatihan yang meningkatkan kualitas karyawan, ketersediaan layanan kesehatan bagi karyawan, serta fasilitas lain yang diberikan kepada keluarga karyawan seperti beasiswa dan pembiayaan khusus. Ditinjau PT Sofyan Hotel hanya 50% dengan predikat tidak informatif. Hal ini menunjukkan bahwa PT Sofyan Hotel kurang perhatian terhadap penerapan sistem remunerasi yang disesuaikan dengan faktor-faktor kenaikan biaya hidup. Termasuk dalam memperhatikan peningkatan layanan kesehatan bagi karyawan, anggaran Ketenagakerjaan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja untuk para karyawan. PT Sofyan Hotel juga kurang memperhatikan upaya meningkatkan produktivitas karyawan.
4. Akuntabilitas Horizontal (Direct Stakeholders) Komunitas.
Penilaian pada item ini pelaporan CSR PT Sofyan Hotel Tbk memiliki nilai 50% artinya tidak informatif. Item ini memiliki 4 (empat) sub-item, berupa pengungkapan tentang inisiatif untuk meningkatkan akses masyarakat luas atas jasa telekomunikasi, kebijakan produk jasa yang mempertimbangkan isu- isu diskriminasi dan HAM, kebijakan produk jasa yang mempertimbangkan kepentingan masyarakat banyak dan kontribusi yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di bidang agama, pendidikan, dan kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya inisiatif PT Sofyan Hotel dalam upaya meningkatkan akses masyarakat atas jasa telekomunikasi secara lebih luas dan menyediakan media pelaporan keuangan dan non keuangan perusahaan. Baik melalui pengembangan website PT Sofyan Hotel untuk kepentingan pengguna eksternal maupun ditujukan bagi kepentingan internal Perusahaan.
5. Akuntabilitas Horizontal (Direct Stakeholders) Alam
Hasil penilaian akuntabilitas kepada alam menunjukkan bahwa PT Sofyan Hotel memiliki nilai 0% (tidak informative). Dengan demikian PT Sofyan Hotel tidak ikut berkontribusi terhadap kelestarian lingkungan melalui kebijakan organisasi yang memberikan manfaat terhadap pelestarian lingkungan yang kurang optimal, walaupun PT Sofyan Hotel tidak melaporkan jumlah produk yang berpotensi merusak lingkungan.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para akademisi dan praktisi pada umumnya, terkhusus pada pembahasan pelaporan corporate social responsibility dalam perspektif syariah enterprise theory yang menunjukkan bahwa sebagai objek penelitian adalah entitas syariah perbankan, dan sangat jarang sekali penelitian dilakukan pada entitas syariah non perbankan seperti hotel syariah. Pada penelitian ini peneliti mengkritisi dari praktik laporan pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) yang dilakukan oleh PT Sofyan Hotel Tbk dengan menggunakan pisau analisis *shariah enterprise theory* berdasarkan paradigma Islam.

KESIMPULAN

Kontribusi utama dalam penelitian ini adalah memberikan bukti nyata bentuk praktik CSR bukan hanya sebagai bentuk tanggung jawab moral perusahaan terhadap *stakeholder* saja namun lebih dari itu, CSR merupakan strategi perusahaan yang dapat menjadi resolution conflict yang mampu mengurangi *accountability problem*, sehingga dapat meningkatkan nilai akuntabilitas perusahaan dari pandangan stakeholder, dengan penelitian ini diharapkan PT Sofyan Hotel menyadari tentang pengungkapan CSR yang sesuai dengan *shariah enterprise theory* terutama pada item-item yang tidak diungkapkan. CSR juga merupakan strategi *impression management* bagi perusahaan dalam membentuk reputasi dan citra perusahaan sehingga dapat menjadi penciptaan nilai (*value creation*) yang dapat menjadi signal positif bagi investor dan pada akhirnya meningkatkan nilai perusahaan.

Berdasarkan model penelitian kritis *shariah enterprise theory* yang telah dikembangkan dalam penelitian ini, maka masalah penelitian (*research problem*) yang telah diajukan dapat dijustifikasi dengan penjelasan hasil pengkajian mendalam yaitu bahwa praktik *corporate social responsibility* dapat meningkatkan nilai perusahaan secara langsung (*direct effect*) terutama dengan adanya akuntabilitas vertical dan horizontal, hal ini menunjukkan bahwa peningkatan *corporate social responsibility* dapat meningkatkan nilai perusahaan. Hasil penelitian ini dapat memberikan bukti kepada perusahaan-perusahaan yang masih menentang pelaksanaan *corporate social responsibility* berdasarkan *shariah enterprise theory* karena menganggap CSR sebagai biaya yang dapat mengurangi laba perusahaan sehingga dapat merugikan kepentingan *shareholder*. Pernyataan tersebut didukung dari perspektif teori *efficient market hypothesis* dan nilai perusahaan (*value of the firm*), bahwa kepedulian perusahaan terutama unit usaha syariah dalam pelaksanaan CSR secara berkelanjutan akan mendapat respon positif dari para investor pasar modal terhadap nilai pasar ekuitas perusahaan. Pelaku pasar menilai bahwa perusahaan-perusahaan yang memiliki kepedulian sosial secara berkelanjutan memiliki reputasi yang baik dan peluang bertumbuh atau *investment opportunity* set yang lebih baik dibanding perusahaan yang tidak memilikinya.

Referensi

- Ambadar, J. 2008. *Corporate Social Responsibility dan Praktiknya di Indonesia*. Jakarta : PT. Alex Media Komputindo.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian (Suatu pendekatan Praktik)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Diniati, Rapita. 2014. *Pelaporan Corporate Social Responsibility Perbankan Syariah Dalam Perspektif Syariah Enterprise Theory (Studi Kasus Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pekanbaru)*. Riau : Fakultas Syariah UIN Suska.
- Kotler, Philip and Lee, Nancy. 2005. *Corporate Social Responsibility : Doing the Most Good for Your Company and Your Cause*. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
- Lupiyadi, Rambat. 2008. *Manajemen Pemasaran Jasa*. Jakarta : Salemba Empat.

Prastowo, Joko. 2011. *Corporate social Responsibility: kunci meraih kemuliaan Bisnis*. Yogyakarta: Samudera Biru.